

- наук. — К., 2003. Єленський В. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі трансформації центральних і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. — К., 2003.
9. Єленський В. Релігія, демократизація та суспільний розвиток в посткомуністичному світі: Україна // Релігія і суспільство в Україні: фактори змін: Матеріали міжнародної конференції 15-16 травня 1998 року. — К., 1998. — С. 31-46; Єленський В. Релігія, церква і суспільство в Україні: початок 2002 року // Людина і світ. — 2002. - №3.- С. 31-38; Єленський В. Християне і політика // Зеркало недедл.-2002.-№2; Єленський В. Релігія і “перебудова” // Людина і світ.-2000.-№11-12.- С. 11-21.
 10. Єленський В. Релігійно-суспільні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій: Україна в Центрально-Східноєвропейському контексті: Автореф. дис. д-ра філос. наук. — К., 2003.
 11. Кравченко В. В., Пухтинський М. О. Науково-практичний коментар Закону України “Про вибори народних депутатів України”.-К.,1997.- 192 с.;Закон України “Про вибори народних депутатів України” // Голос України.-2001.- 6 листопада.
 12. Мєдлов М. П. Релігія і політика. — М.: Советская Россия, 1986. — 256 с.
 13. Право вибору: політичні партії та виборчі блоки.- К., 1998.

В.В.Масненко, М.П.Сиволап (Черкаси)

ОГЛЯД РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНИХ УПОДОБАНЬ ЖИТЕЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)

У статті автори поставили собі за мету з'ясувати релігійно-конфесійні уподобання українських громадян, що проживають у 5-ти областях Центральної України: Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській та Полтавській. Офіційна статистика фіксує постійне зростання кількості громад різних конфесій. Збільшується і загальна кількість останніх, як за рахунок появи нових деномінацій, не присутніх раніше в українському релігійному просторі, так і розколу традиційних юрисдикцій. У такому контексті важливим видається з'ясування особистої конфесійної ідентифікації українських громадян, у т.ч. й на регіональному рівні. Останнім часом з'явилась певна кількість наукових публікацій [1; 2; 3], у яких використаний аналіз даних соціологічних опитувань щодо визначення релігійної належності українських громадян. Дослідження В.Єленського, Н.Дудар, Л.Скокової, Л.Шангіної для нас становлять методологічний та фактологічний інтерес. Проте регіональний аспект у цих дослідженнях представлений досить фрагментарно.

Для заповнення цієї “білої плями” Соціологічна служба Центру регіональних соціально-гуманітарних досліджень при Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького провела соціологічне опитування в обласних центрах – містах Черкаси, Вінниця, Житомир та в ряді районних центрів і сіл Черкащини, Чернігівщини і Полтавщини (24 міста, 18 смт., 2 селища і 247 сіл, деякі з них неодноразово), тобто у найбільших містах і найважливіших регіонах Центральної України (окрім столиці – м.Києва), що репрезентують різні історико-етнографічні регіони Правобережжя (Наддніпрянщину, Поділля та Східну Волинь) і Лівобережжя (Гетьманщину). Під час цих опитувань вивчалися настрої дорослого населення (від 18 років і старше) щодо симпатій респондентів до різних релігійних чи світглядних систем, а для православних – ще й з'ясування симпатій до існуючих в Україні православних юрисдикцій – Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП), Української Православної Церкви Київського Патріархату (УПЦ КП), Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) або варіант “Не знаю”, для тих, хто не визначився у відмінностях між православними церквами. Усього за даними питаннями протягом вересня 1999р. – березня 2002р. було проанкетовано 16 240 осіб. Крім цього, у якості контрольної вибірки, для порівняння, було використано релігійно конфесійні уподобання респондентів з переважно неукраїномовних регіонів – Приазов'я (Мелітопольщина) та Криму (Сімферополь). Опитування проводилося влітку-восени 2002р. за тією ж системою, всього на Півдні цими питаннями було охоплено 3501 людина.

Вибір опитуваних базувався на емоційній оцінці за одноканальною моделлю “найбільшого схвалення” за допомогою “відкритих” питань. Таким чином об'єктом дослідження виступали масові настрої дорослих громадян, переважно емоційного вмотивування, досить щільно пов'язані з ідеологічними вподобаннями. Відповідно предметом дослідження було світоглядно-конфесійне самоусвідомлення, зафіксоване на час відповіді респондента. Віково-статова та професійна структура вибірки була наближена до реальної картини, позаяк регулювалася з врахуванням як статистичних демографічно-професійних показників, так і електоральної активності різних груп виборців. Зокрема, за родом занять, як правило, була забезпечена повна перевага пенсіонерів і виробничо-активних груп. Національний склад зумисне не регулювався, але отримані вибірки в цілому наближалися до реального стану речей. Суб'єктивізм отриманих результатів пом'якшується репрезентативністю загальної вибірки по Україні – 19 741 респондент.

У ході опитування респондентам ставилося два питання: 1) “Якій релігійній конфесії чи системі поглядів Ви найбільше довіряєте?”, у більшості випадків (14 282 респонденти або 87,94% вибірки по Центральній Україні) уподобання православних віруючих уточнювалися запитанням 2) “Якій з православних конфесій Ви віддасте перевагу?”.

1. “Якій релігійній конфесії чи системі поглядів Ви найбільше довіряєте?”:

Так виглядають узагальнені дані по першому питанню:

		Правобережжя			Лівобережжя			Центральна Україна		
		Центральної України			Центральної України			(разом)		
		Рейтинг	Частота	%	Рейтинг	Частота	%	Рейтинг	Частота	%
1	Православ'я	I	6080	82,3	I	6036	91,2	I	12116	86,5
2	Атеїзм/безвір'я	II	799	10,8	II	474	7,16	II	1273	9,09
3	Протестантизм	III	210	2,84	III	38	0,57	III	248	1,77
4	Римо-католицизм	IV	102	1,38	IV	17	0,26	IV	119	0,85
5	Греко-католицизм	V	87	1,18	V	8	0,12	V	95	0,68
6	Інші		102	1,38		45	0,68		147	1,05
	УСЬОГО		7387			6618			14005	

Для порівняння даємо показники по цьому питанню по Півдню України (3 501 анкета):

		м.Сімферополь в/о №25			м.Сімферополь в/о №30			Мелітопольський р-н		
		15-20 липня 2002 р.			15-21 липня 2002 р.			16-20 листопада 2002		
		Рейтинг	Частота	%	Рейтинг	Частота	%	Рейтинг	Частота	%
1	Православ'я	I	767	76,6	I	727	72,7	I	1216	81,1
2	Атеїзм/безвір'я	II	171	17,1	II	213	21,3	II	212	14,1
3	Протестантизм	IV	14	1,4	IV	21	2,1	III	32	2,13
4	Римо-католицизм	VI	3	0,3	VI	1	0,1	V	9	0,6
5	Греко-католицизм	V	4	0,4	V	3	0,3	-	0	0
6	Іслам	III	34	3,4	III	22	2,2	IV	11	0,73
7	Інші		8	0,8		8	0,8		20	1,34
	УСЬОГО		1001			995			1500	

У Центральній Україні респонденти демонструють абсолютну схильність до православ'я – 86,5%. Абсолютно меншість відносить себе до протестантів, греко-католиків та католиків латинського обряду. Таких сумарно близько 3%. Атеїстів нараховується близько 9%. Це є достатньо низьким показником, з огляду на загальноукраїнську ситуацію (по сільських районах цей показник ще нижчий [4]). За даними Н.Дудар, яка також спиралася на результати соціологічних опитувань, у

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція

всукраїнському масштабі - невірнучих виявилось 10,7% (11,9% у 2000р.); переконаних атеїстів – 2,2% (3,2% відповідно) [5]. Отримані нами дані підтверджують думку, що Центральна Україна, колишня колицка козацтва, є найбільш православною та найменш конфесійно-строкатою, що добре помітно при порівнянні з даними Півдня. Така картина досить непогано співвідноситься з національним складом населення.

II. “Якій з православних конфесій Ви віддасте перевагу?”:

Узагальнені дані по другому питанню мають наступний вигляд:

		Правобережжя			Лівобережжя			Центральна Україна		
		Центральної України			Центральної України			(разом)		
		Рейтинг	Частота	%	Рейтинг	Частота	%	Рейтинг	Частота	%
1	УПЦ КП	I	3134	51,1	I	3072	51,7	I	6206	51,4
2	УПЦ МП	II	920	15	II	460	7,75	II	1380	11,4
3	УАПЦ	III	268	4,36	III	80	1,35	III	348	2,88
4	Не знаю		1823	29,7		2325	39,2		4148	34,3
	УСЬОГО		6145			5937			12082	

Для порівняння даємо показники по даному питанню по Півдню України (2940 анкет):

		м.Сімферополь, №25			м.Сімферополь, №30			Мелітопольський р-н		
		15-20 липня 2002 р.			15-21 липня 2002 р.			16-20 листопада		
		Рейтинг	Частота	%	Рейтинг	Частота	%	Рейтинг	Частота	%
1	УПЦ КП	II	62	6,19	II	59	8,16	I	405	33,3
2	УПЦ МП	I	356	35,6	I	365	50,5	II	198	16,3
3	УАПЦ	IV	2	0,2	IV	2	0,28	III	2	0,16
4	Російські зарубіжні Православні церкви	III	17	1,7	III	16	2,21	-	0	0
5	Не знаю		564	56,3		281	38,9		611	50,3
	УСЬОГО		1001			723			1216	

Таким чином маємо всі підстави твердити, що опитані нами православні респонденти демонструють прихильність саме до українського православ'я. Останнє сприймається населенням у вигляді існуючої УПЦ Київського Патріархату (майже половина православного масиву та близько половини усього масиву Трохи більше третини православного масиву неспроможна визначитися у своїй належності до конкретної православної конфесії (очевидно, у більшості вони відносять себе до просто православних або ж неспроможні розрізнати конфесійні відмінності). Віруючими Московського Патріархату вважають себе близько 10% православних, хоча переважна більшість православних громад у регіоні підпорядкована саме цьому Патріархатові. Симпатиків УАПЦ виявилась незначна кількість (у межах 3%), але з суттєвою, майже 3-разовою, різницею між Правобережжям і Лівобережжям.

Різниця особливо помітна при порівнянні з даними російськомовного та російськоетнічного Півдня, хоча навіть у обстежених нами районах м.Сімферополя (де українці складають близько 10%) більшість українців висловилися за УПЦ КП, тобто бачимо взаємопов'язаність релігійно-конфесійної самоідентифікації з національним складом населення.

Цікаво відзначити результати розбіжності між даними опитувань, що фіксують особисту ідентифікацію громадян, та офіційною статистикою щодо кількості релігійних громад у цих областях [6, с.42; 7, с.42]. Ці розбіжності, на нашу думку, можна пояснити кількома обставинами. По-перше, офіційна статистика відображає лише частину реального релігійного життя (поза її даними лишається чимала кількість

віруючих, які формально не належать до релігійних громад або ж виявляють свою релігійність лише у пасивній формі). По-друге, слід враховувати той факт, що реальна вага православних та протестантських громад є різною. Останні, попри більшу організованість є значно малочисельнішими і представлені не у всіх населених пунктах. Симпатії ж до православ'я виявляють жителі навіть тих сіл, де не зареєстровано окремої православної громади.

Ще більш різною різницю між даними опитувань і статистикою ми бачимо у питанні про православні юрисдикції. Офіційно у Центральній Україні абсолютно переважають громади УПЦ МП [6, с.42; 7, с.42], але опитування православних респондентів дають іншу картину, і це спонукає нас до важливих попередніх висновків. По-перше, офіційна статистика не відображає реальної конфесійної ситуації в Україні, принаймні її особистісно-ідентифікаційного виміру. Вона, у кращому випадку, фіксує реальний стан церковної ієрархії, структури та можливостей тієї чи іншої конфесії юридично оформити свої претензії на релігійні ніші (канонічні території), якщо користуватися офіційною церковною термінологією). По-друге, особистісна ідентифікація українських православних віруючих, попри її не завершене оформлення, суттєво відрізняється від релігійно-конфесійної структури. На цю обставину вже неодноразово звертали увагу українські дослідники. Так, В.Єленський зауважує, що належність до УПЦ Київського патріархату стабільно декларує значно більше респондентів, ніж до УПЦ Московського патріархату за співвідношення їхніх громад приблизно як 1:3 відповідно. Можна погодитися з його міркуваннями про те, що тут маємо справу з “культуральними православними”, які не є практикуючими віруючими, ставляться до Церкви як до “ідеального типу” і декларуючи свою належність до “київської”, а не “московської” церкви, тим самим маніфестують власну ідентичність [8]. Проте, можна висловити припущення, що українська орієнтація православних віруючих цього регіону України, який має давню державницьку традицію і досить гомогенний етнічний склад населення, є не випадковою і не тільки “культуральною”. На нашу думку, тут спрацьовують давні приховані корені справжньої української православної релігійності, можливо, не завжди чітко артикульовані самими її носіями.

Таким чином, аналіз соціологічних опитувань, проведених серед мешканців міст і сіл Центральної України показав, що їхня релігійно-конфесійна ідентифікація є домінуючо православною з перевагою української національно-конфесійної орієнтації. Отримані нами показники суттєво відрізняються від офіційної статистики щодо кількості зареєстрованих релігійних громад, що дозволяє вести мову про існування реальної та статистичної релігійності. Реальна релігійність складається передусім з особистісної релігійно-конфесійної ідентифікації і базується на українській ментальній традиції. Вважаємо, що результати соціологічних опитувань можуть слугувати важливим джерелом для подальших досліджень проблем сучасної релігійної ситуації в Україні.

1. Скокова Л. Релігійна ідентичність в автобіографічнихповідомленнях молоді: спроба соціологічної інтерпретації // *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*. — 2003. — №2.
2. Єленський В. Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в процесі трансформації центрально- і східноєвропейських суспільств: фокус на Україні. — К., 2002.
3. Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. — К., 1994.
4. Масненко В.В., Сиволоп М.П. Релігійно-конфесійна ідентичність жителів сільських районів Чернівціщини (за даними соціологічних опитувань 2001р. // *Український селянин*. — Черкаси, 2003. — Вип.7. — С.64-67.
5. Дудар Н. Релігійність українського суспільства: останні дослідження // *Людина і світ*. — 2003. — №1.
6. Релігійні організації в областях України, Києві та у Криму. Станом на 1 січня 2001 року // *Людина і світ*. — 2001. — №1. — С.39-42.
7. Релігійні організації в областях України, Києві та у Криму. Станом на 1 січня 2002 року // *Людина і світ*. — 2002. — №1. — С.39-42.
8. Єленський В. Чому українці довіряють церкві? // *Критика-коментарі*. — 2003. — 25 червня <www.krytyka.kiev.ua>.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ
◆

*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

